

Мирослава Семенова

Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради,
7miroslava@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-2940-3087>

Myroslava Semenova

Community foundation “Kharkiv Humanitarian and Pedagogical Academy”
Kharkiv Regional Council
7miroslava@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-2940-3087>

**ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ
У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ
ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
PROBLEMS OF THE FORMATION OF PEDAGOGICAL VALUES
AMONG FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN THE PROCESS
OF PROFESSIONAL TRAINING**

Анотація. Актуальність дослідження зумовлена соціально-культурними перетвореннями в освітньому просторі України, що обрала стратегію євроінтеграції. Саме освіта покликана розв’язувати певну низку суперечностей при формуванні в майбутніх учителів педагогічних цінностей у процесі фахової підготовки і сприяти розв’язанню складного комплексу культурно-етичних проблем, що мають характер протиріч, зокрема між традиціями та інноваціями.

Ключові слова: педагогічні цінності, майбутній учитель, фахова підготовка, освітній простір, традиції та інновації.

Abstract. The relevance of the study is due to socio-cultural transformations in the educational space of Ukraine, which has chosen the strategy of European integration. It is education that is designed to resolve a certain number of contradictions in the formation of pedagogical values among future teachers in the process of professional training and to contribute to the solution of a complex set of cultural and moral problems that have the nature of contradictions, in particular between traditions and innovations.

Keywords: pedagogical values, future teacher, professional training, educational space, pedagogical technologies.

На освітній простір як складне явище цивілізації, що передбачає занурення людини в освітнє середовище, її тісну, а часто пожиттєву взаємодію з ним, впливають політичні, економічні, соціальні, часові, географічні, інформаційні та інші чинники. Кожне нове покоління має здобувати освіту, що пропонує інноваційні підходи, бо процеси глобалізації впливають на всі сфери людської діяльності, у тому числі й на освіту. Однак традиції та інновації часто створюють низку суперечливих взаємовідносин, що потребують розв’язання чи узгодження.

Мета дослідження – висвітлити проблеми формування педагогічних цінностей у процесі фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи в контексті традицій та інновацій освітнього процесу.

Проблеми формування цінностей у молодого покоління розглядало багато зарубіжних і вітчизняних учених, які з позицій філософії, психології, соціології та педагогіки тлумачили це поняття: В. Андрущенко, С. Анісімова,

Л. Божович, В. Василенко, І. Зязюн, М. Каган, Г. Дубчак В. Козаков, О. Леонтєв, П. Менцер, В. Момот, М. Рокич, С. Рубінштейн, М. Савчин, В. Сластенін, П. Таланчук, В. Хмелько, Я. Щепанський, В. Ядов та ін. Свої праці присвятили тематиці ролі та рівню впливу цінностей на розвиток особистості Г. Балла, І. Бех, Є. Барбіна, І. Булах, В. Вербець, С. Гончаренко, В. Гриньова, Л. Хомич, Є. Шиянова та ін. Педагогічні цінності вчителя початкових класів в своїх роботах розглядали С. Бадюл, С. Мартиненко, В. М'ясищев, Г. Нагорна, Е. Панасенко, В. Паскар, Л. Хоружа, Р. Хмелюк та ін. Проблему збереження традиції як цінності висвітлювали С. Бахтіна, О. Дацко, О. Мкртчян, Т. Єлагіна, Н. Кравченко, М. Міщенко М. Семенова та ін.

До ХХ ст. в педагогіці активно не вживалася категорія «цінностей», хоча вимоги до виховання таких якостей, як грамотність, порядність, чесність, працелюбність, вірність тощо фактично були аналогом цінностей. Дійсно, досягти мети в навчанні й вихованні молодого людини означало залучити її до певних цінностей. Тоді стояло питання: чому навчати й чого прагнути у вихованні? Уже в ХІХ ст. філософ і соціолог освіти Г. Спенсер (1820-1903 рр.) уважав, що слід знайти «мірило цінності знань», бо «немає такого предмету, який би не приносив певну користь», навіть збирання пліток. Його хвилювали проблеми навчання й виховання, тому він зауважував, що життя занадто коротке і «перед тим, як присвятити довгі роки на вивчення якогонебудь предмета, що нав'язаний нам модою чи особистою забаганкою, треба розсудливо зважити цінність результату майбутньої праці» порівняно з тією самою кількістю часу, присвяченого іншим заняттям» [2, с. 206].

Оскільки цінності є одним із основних елементів культури, для людини вони є ідеалами або кінцевими цілями, реалізацією бажаного. «Ієрархія цінностей – розподіл цінностей, ціннісних стандартів, орієнтирів від нижчих до вищих, що характерні для певної людини, групи» [6, с. 332].

Цінності можуть бути матеріальними й духовними, а останні виступають у формі ідей добра і зла, справедливості та несправедливості, прекрасного й потворного тощо. У цьому філософському тлумаченні духовних цінностей можна побачити певне протиріччя, бо прагнення духовних цінностей залежать від ставлення до них, що формується вихованням в освітньому просторі, а також впливом соціально-політичних важелів. Так, традиції та інновації можуть набувати позитивного й негативного сенсу. Наприклад, інформаційно-комунікаційні, мультимедійні технології для навчання можна оцінити позитивно з погляду доступності знань, виходу до освітнього простору, що охоплює всю культурну спадщину людства. Однак надмірне занурення до інформаційного простору і залежність від його продуктів (ігроманія, деякі аморальні відео-продукти тощо) не є позитивними явищами, зокрема для здоров'я людини як найважливішої цінності. Щодо традицій, звернемось до цінностей, що пропонувала традиційна народна культура (ТНК) як основа етнічного коду та національних цінностей, потребуючих збереження.

Людина ТНК, яка жила традицією, відчувала себе в єдності з родом, бачила себе ланкою в ланцюгу поколінь, несла відповідальність за весь рід, бо вчинки в минулому мали впливати на події в майбутньому. Таке світосприймання було джерелом народної моралі – вижити разом, долаючи особисті примхи через примус і навіть насилля для контролю над майбутнім. Нині таке світосприймання не є панівним в Україні, однак його розуміння та дослідження артефактів ТНК безпосередньо пов'язане зі збереженням національної культури та її цінностей в системі освіти.

Глобалізація значно розширила культурно-економічні контакти між народами й державами, активно впливає на освітній простір. І саме освіта ХХІ ст. має сприяти розв'язанню складного комплексу культурно-етнічних проблем, що мають характер суперечностей. Їх суть була висвітлена Ж. Делором (він нині є президентом асоціації «Наша Європа» і президентом Міжнародної комісії ЮНЕСКО з проблем освіти в ХХІ ст.) у його книзі «Освіта: прихований скарб» і в доповіді на 45-ій сесії Міжнародної конференції ЮНЕСКО з питань освіти (1996 р.). Це протиріччя: між глобальним і локальним, що полягає в необхідності жити в «глобальному помешканні» і зберігати ідентичність кожної нації; між модернізмом і традиціями, що змушує адаптувати молоде покоління до модерністських тенденцій на основі збереження традиційної культурної спадщини; між жорстокою конкуренцією, характерною для глобальної економіки, та ідеєю рівних можливостей, що ставить перед освітою завдання виховання гуманної, толерантної, висококультурної особистості [8].

Оскільки в сучасному світі постійно змінюються чи модернізуються суспільства, у яких функціонують системи освіти, за О. Андреевою, «модернізація цінностей розглядається як схильність працездатної частини суспільства, молодих людей надавати перевагу цінностям досягнень, самоуправління і стимуляції. Сукупність цих цінностей свідчить про загальне прагнення суспільства до інновацій та прогресу» [1, с. 17].

Цінності є характеристикою об'єктів та процесів світу, що мають важливе значення для життя людини, «ціннісне ставлення виникає в результаті включення того чи іншого об'єкту до сфери інтересів людини та її діяльності» [7, с. 87]. Однак у різних прошарків населення інтереси можуть не співпадати, як і сфери діяльності. Що стосується професії вчителя, її високий статус почав знижуватися після розпаду СРСР. Україна стала на капіталістичний шлях розвитку, що означало кардинальну зміну цінностей. Так, колективні цінності поступилися індивідуальним, а з падінням соціального статусу вчителя, не зважаючи на те, що абсолютною цінністю для суспільства проголошена людина та її життя, більш престижним є отримання гідної платні, тобто матеріальні цінності, що можуть запропонувати лише приватні навчальні заклади. У розвинених країнах (США, Великобританія, Німеччина, Франція) в державних школах працює переважна більшість учителів, які мають статус державного службовця, гідну платню й пенсію [4, с. 112].

Освіта в Україні стає споживчою цінністю, бо взяла за приклад

розвинені країни світу, в яких ринкова економіка й неоліберальна ідеологія є панівними. Статус «розвиненої країни» мають найбільш політично впливові, постіндустріальні, із потужною економікою країни з високим індексом розвитку людського потенціалу як характеристики благополуччя, населення яких зайнято переважно високоспеціалізованими видами діяльності. Стратегія євроінтеграції України змусила переглянути низку документів стосовно освіти, створюючи Нову Українську Школу (НУШ).

Набуття соціального досвіду у формі знань, цінностей, правил, поведінки, що має засвоїти дитина, знаходиться у сфері уваги соціальної педагогіки. Соціалізація особистості передбачає засвоєння тієї чи іншої системи цінностей та її ієрархії. У ХХІ ст. велике значення набуває визнання та розробка системи загальнолюдських цінностей, спрямованих на виживання та подальший прогрес світової цивілізації.

Майбутній учитель у процесі професійно-педагогічної підготовки має набути компетентності, що закріплені в Законі України «Про освіту», прийнятому ще 2017 р. з пізнішими доповненнями. У Законі приділено значну увагу формуванню низки професійних компетентностей, що входять до трудових функцій учителя початкових класів. Їх перелічено в Наказі № 2736 за 2020 р. «Про затвердження професійного стандарту». У документі підкреслено необхідність формування в учнів «ключових компетентностей і світогляду на основі загальнолюдських і національних цінностей» [3]. Це означає, по-перше, що протягом періоду фахової підготовки в майбутніх учителів мають бути сформовані саме такі цінності, по-друге, цінності є базовими явищами для набутих педагогом компетентностей, що характеризують рівень його професійної майстерності. Більш того, загальнолюдські та національні цінності певною мірою мають характер суперечностей, а отже, викликають проблеми при формуванні цінностей у майбутніх учителів початкової школи.

Набуті у процесі навчання педагогічні компетентності як система теоретичних наукових знань, інтелектуальних і практичних умінь і навичок, особистісних якостей мають забезпечити самореалізацію та самовдосконалення особистості майбутнього вчителя під час його професійної діяльності. Тобто фахова підготовка майбутнього вчителя має сприяти формуванню в нього педагогічних цінностей як специфічно професійних. Є. Сівашинська й І. Журлова визначають педагогічні цінності як норми, що регламентують педагогічну діяльність. Вони «утворюють пізнавально-діючу систему, що слугує сполучною ланкою між сформованим суспільним світоглядом в галузі освіти та діяльністю педагога» [5]. У суспільстві ж цінності є стійким психічним утворенням, сформованим протягом століть (здоров'я, безпека, любов і дружба, діти для продовження роду, матеріальне благополуччя), тобто педагогічні цінності є не лише нормами, вимогами до праці вчителів. Вони враховують суспільне і певною мірою народне, національне і навіть загальнолюдське ставлення до основних життєвих потреб людей, що міститься в загальних і професійних компетентностях учителя

початкових класів.

Звернемо увагу на перелік загальних компетентностей вчителя, тобто таких, що мають бути сформовані в нього для активного громадського життя й професійної діяльності в Україні як розвиненій країні: ЗК.01 – громадянська компетентність, що містить «цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку»; ЗК.02 – соціальна компетентність, що враховує цінності «спілкування, міжособистісної взаємодії, роботи в команді»; ЗК.03 – культурна компетентність, що має «цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві»; ЗК.04 – лідерська компетентність – це вміння приймати ефективні рішення, мотивувати людей до досягнення спільної мети; ЗК.05 – підприємницька компетентність – «здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості» [3, с. 6]. Перелік професійних компетентностей певною мірою перегукується із загальними й конкретизує їх у роботі з молодшими школярами, а загальнолюдські цінності є основоположними принципами освіти, хоча були та залишаються предметом дослідження багатьох галузь гуманітарної науки.

Отже, акцентуючи увагу на загальнолюдських цінностях, що є базовими для формування загальних компетентностей зазначимо, що формування педагогічних цінностей у майбутніх учителів початкової школи в процесі фахової підготовки має висвітлюватись в якості спеціальної мети в процесі вивчення студентами психолого-педагогічних дисциплін, проведення різних видів практики, виховної роботи в закладі вищої педагогічної освіти.

Проблеми формування педагогічних цінностей, що належать до групи духовних цінностей, пов’язані із комплексом не лише гуманітарних, але й соціально-економічних і політичних питань. Ці проблеми зумовлені важливими соціальними перетвореннями, що відбуваються в нашому суспільстві, а також у світі під впливом глобалізації, боротьби за лідерство, за ресурси. В епоху культурної глобалізації освіта покликана сприяти розв’язанню складного комплексу культурно-етичних проблем, що мають характер суперечностей: між глобальним і локальним, між модернізмом і традиціями, між жорстокою конкуренцією та ідеєю рівних можливостей.

На рівні закладу вищої педагогічної освіти саме навчально-виховна робота може сприяти узгодженню протиріч між традиціями та інноваціями, тобто у процесі фахової підготовки майбутні вчителі мають: оволодіти ІКТ-технологіями; методикою підготовки і проведення інтерактивних занять із етичного виховання молодших школярів, що забезпечуватиме формування позитивної емоційної атмосфери; оволодіти інтерактивними методами навчання й виховання для формування комунікативної культури.

У той же час майбутні вчителі мають засвоїти основи ТНК, щоб залучати дітей до різних видів народної творчості та мистецтва; опанувати мистецтвом проводити заходи, пов’язані з річним колом народних свят (насамперед Коляда-Різдво, Масляна, Купала). Головним принципом формування педагогічних цінностей у майбутніх учителів початкових школи є

систематичність і системність процесу підготовки.

Подальшого аналізу потребують професійні цінності, пов'язані з трудовими функціями вчителя початкових класів як професійними компетентностями, що містяться в них.

Список використаних джерел

1. Андреева О. А. Сучасна педагогічна наука про сутність і зміст загальнолюдських цінностей. *Духовність особистості: методологія, теорія, практика*. 2018. № 4 (85). 14-23 с. URL : <http://oaji.net/articles/2019/690-1549287788.pdf>

2. Демков М. И. Педагогика западно-европейская и русская. Педагогическая хрестоматия. Москва : Типографія Т-ва И. Д. Сытина, 2011. 336 с.

3. Наказ № 2736 від 23.12.2020 Про затвердження професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти». Київ : Мінекономіки України URL : https://rada.info/upload/users_files/41868892/07679bad4b9af36be54148ac42826c1b.pdf

4. Пономарьова Г. Ф., Семенова М. О. Порівняльна педагогіка. Харків: Ексклюзив, 2012. 424 с.

5. Сивашінская Є. Ф., Журлова І. В. Педагогіка сучасної школи: курс лекцій для студентів пед. спеціальностей вузів; під заг. ред. Є. Ф. Сивашінської. Мінськ Екоперспектива, 2009. 212 с. URL: <http://socio.125mb.com/pedagogika-sovremennoy-shkoloyi-kurs-lektsiy.html>

6. Словарь по социальной педагогике: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Авт.-сост. Л. В. Мардахаев. Москва: Издат. центр «Академия», 2002. 368 с.

7. Современная философия: словарь и хрестоматия. Ростов-на-Дону : Феникс, 1995. 511 с.

8. Learning: The Treasure Within. (Delor's Report-1996) URL: https://www.cukashmir.ac.in/departmentsdocs_16/Delor%E2%80%99s%20Report-1996%20-%20Presentation%20by%20Dr.%20M.S.%20Bhat.pdf